

Buenos Aires, 3 de abril de 2024

Quid 16, Revista del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, ISSN 2250-4060 -publicación científica electrónica de periodicidad semestral con arbitraje internacional- certifica que el artículo “Consideraciones teórico-metodológicas de Economía de la noche y regeneración urbana: Una propuesta para ciudades latinoamericanas” de Luis Alfredo González Barros ha sido publicado en la sección “Urbanidades” del número 18 de nuestra revista.

Dra. Mariana Schmidt
Directora

Consideraciones teórico-metodológicas de economía nocturna y regeneración urbana: Una propuesta para ciudades latinoamericanas

Luis Alfredo González Barros

Maestro en Administración Estratégica con énfasis en Gestión de Capital Humano por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Doctorante en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES-UAS). Profesor de Asignatura "B" de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (FEIyPP-UAS), México.

E-mail: alfredogonzalez@uas.edu.mx

Fecha de recepción: 02/06/2021

Aceptación final: 22/12/2021

Theoretical-methodological considerations of night time economy and urban regeneration: A proposal for Latin American cities

1. Introducción

La transformación urbana, a partir de la dispersión espacial y reconfiguración económica, funge como condicionante de la formación de centralización territorial para las operaciones de control y gestión de alto nivel que requieren las industrias (Hamnett, 1994; Taylor, 1997). A partir de lo anterior, las empresas culturales y creativas entran en este contexto, dinamizando así el consumo de los productos y servicios a ofrecer (Hesmondhalgh y Pratt, 2005; Galloway y Stewart, 2007). La rama de la economía de la nocturna ha tomado un rol interesante en este proceso, existiendo una interdependencia de factores (sociales, culturales, económicos, entre otros) que contribuyen, en parte, al proceso de desarrollo local (Bianchini, 1995).

Cabe especificar que esto es una revisión teórica y metodológica: primeramente, se analizan tanto trabajos fundacionales como de frontera sobre la temática a tratar; posteriormente, se formulan preguntas e hipótesis generales a partir de los autores indagados; para consecuentemente, mostrar antecedentes investigativos relacionados con el objeto de estudio, sus métodos a emplear, hallazgos principales junto con proposiciones a las que se llegaron. Se hace un recorrido de la

metodología, a través de la exploración de lo escrito en relación al tema y, finalmente, la conclusión del trabajo realizado.

Los procesos a analizar destacarán la importancia de la economía nocturna como esencial en la regeneración urbana, sirviendo como referencia de propuesta para ciudades latinoamericanas. La revalorización teórica-metodológica no es el análisis sesgado de las dos variables, sino la reformulación de la relación entre ambas, para crear así un complemento esquemático en el enfoque de estudio. Este trabajo además, permitirá analizar diferentes estudios acerca de las temáticas descritas; los conceptos utilizados, por un lado, son un conjunto de acciones en que se deriva la economía nocturna, y por otro, procesos de implementación de regeneración urbana, que ambas, son útiles para una aproximación especializada en cuanto a los centros nocturnos afectivos.

2. La evolución de la economía nocturna y regeneración urbana como referencias para el escenario latinoamericano

Partiendo sobre la dimensión de economía nocturna, Lovatt y O'Connor (1995) se hacen la pregunta de cuáles factores están involucrados para gestionar positivamente este sector, enunciando entonces que las cuestiones culturales se incorporan en los establecimientos y negocios e impactan en beneficio de cambiar la percepción de la noche y su estilo de vida. Posteriormente, Shaw (2014) cuestiona cómo describir el centro nocturno de la ciudad como una atmósfera afectiva donde emerge la organización de prácticas, cuerpos y materiales y, por lo tanto, proponiendo la hipótesis de que ciertas asambleas surgen de múltiples prácticas que colaboran y se juntan para controlar un tiempo y lugar, produciendo atmósferas afectivas particulares.

Por otra parte, se ha indagado en la temática desde el turismo urbano, donde Eldridge (2019) cuestiona cómo la noche contribuye a dar forma a los turistas y lugareños en experimentar el paisaje urbano después del anochecer y contorneando los sentidos de pertenencia o rechazo al lugar, proponiendo la hipótesis que el binario anfitrión/invitado, turista/no turista se está reconfigurando y los espacios restablecen estos binarios de varias maneras. Yeo y Heng (2014) se preguntan por la forma de producción y consumo en esos entornos y por la contribución a la creación de un lugar más inclusivo a través de esa forma de vida, y parten del supuesto de las dimensiones socioespaciales de la cotidianeidad provocando una resistencia de la informalidad urbana en contexto de una ciudad formal y regulada.

Además, la economía nocturna se ha estudiado desde la perspectiva de la movilidad, donde se pregunta por el desarrollo de atmósferas de los espacios de una urbe y cómo se configura la experiencia de problemas relacionados con el alcohol, proponiendo así la hipótesis respecto de que los espacios de movilidad son una característica clave, tanto en términos de rutas y medios por los cuales las personas se mueven entre entornos y el tiempo que pasan en tránsito en la noche bebiendo (Duff y Moore, 2015). Incluso, McArthur et al. (2019) se cuestionan el evaluar las dimensiones espacio-temporales de la equidad en el transporte, y enunciando así las variables socioespaciales y de tiempo pueden promover

perspectivas, al integrar una variedad de soluciones distributivas y vincularlas con la eliminación de barreras para trabajadores nocturnos en su acceso.

En el contexto de la regeneración urbana, desde el estudio de Coombes y Wong (1994) cuestionan el concepto, los elementos clave e identificadores de aplicación, exponen la hipótesis y plantean una serie de cuestiones metodológicas relacionadas con el desarrollo de índices multivariados para usarse en políticas sociales y económicas. Nuevos interrogantes e hipótesis se han dado a partir de Houston y Darchen (2014), quienes cuestionan cómo las ciudades regionales se regeneran mejor bajo presión de crecimiento y proponen la hipótesis de que a partir de una planificación sostenible se puede eficientar la gestión del crecimiento urbano. Por otro lado, se cuestiona el procedimiento de evaluación de la sostenibilidad y se propone como hipótesis de que una alternativa de modelo de medición de sostenibilidad de regeneración urbana mitiga las deficiencias de otros modelos (Peng et al., 2015; Ruá et al., 2019).

Se ha abordado el tema a partir de la comunidad artística, donde Zong (2016), expone la interrogante de cómo influye la misma en sitios regenerados y cuáles son sus roles dentro de la intrincada red de agentes sociales en la configuración de las recientes transformaciones urbanas de una ciudad, proponiendo posteriormente la hipótesis de que una diversidad actores, como también los roles de las fuerzas no estatales, impactan en los cambios urbanos.

Stryjakiewicz et al. (2017) cuestionan la caracterización del lugar de la regeneración urbana en el sistema de planificación estratégica de un país, así como también, qué tipo de acciones y prácticas a nivel regional se pueden aplicar y qué recomendaciones tomar para una serie de medios eficiente. Proponen la hipótesis donde la falta de un planteamiento en regiones y ciudades no centrales, provocan un estancamiento económico y marginación social en consecuencia de precondiciones históricamente determinadas, cambios estructurales, declive de industrias, cambios en patrones globales de procesos de comercio, despoblación y contracción y poder revertirse para ser de las principales en atracción de mejor mano de obra y calificada, ofrecer condiciones de vida de alta calidad y beneficiándose de la globalización ubicua, comercio internacional y flujo de inversión extranjera directa.

De la literatura revisada y analizada (Figura 1), se propone la pregunta de investigación: ¿Cómo contribuye la economía nocturna a la planeación estratégica de la regeneración urbana sostenible para la creación de centros nocturnos afectivos? Por consiguiente, se expone la propuesta de hipótesis: la economía nocturna genera reconfiguración e impacto económico de los espacios urbanos como nuevos centros nocturnos afectivos para el desarrollo de actividades comerciales a través de las industrias culturales y creativas, dándose en un marco de estrategia de mejora duradera de elementos específicos de regeneración urbana sustentable (Shaw, 2014; Eldridge, 2019; Peng et al., 2015; Stryjakiewicz et al., 2017).

Figura 1: Evolución de los debates sobre economía de la noche y regeneración urbana

Fuente: Elaboración propia a partir de Lovatt y O'Connor (1995); Shaw (2014); Eldridge (2019); Yeo y Heng (2014); Duff y Moore, (2015); , McArthur et al. (2019); de Coombes y Wong (1994); Houston y Darchen (2014); Peng et al., (2015); Ruá et al., (2019); Zong (2016) y Stryjakiewicz et al. (2017).

3. Desarrollo y discusión de la temática ante nuevos fenómenos de estudios urbanos

A continuación, se presentan trabajos realizados en relación con el objeto de estudio, metodologías empleadas, hallazgos principales, y consecuentemente, conclusiones a las que se llegaron. Todo ello, a partir de que sus temas de investigación han resaltado como nuevos elementos de análisis para los estudios urbanos.

Hadfield (2014) realiza un trabajo de metodología cualitativa, donde se propone un nuevo modelo conceptual de interpretaciones de las ciudades nocturnas, y expone hallazgos y conclusiones a su vez: 1) discriminación y prejuicios proveniente del enfoque de consumo dirigida por el mercado de la vida nocturna contemporánea; 2) discurso político-gubernamental caracterizado por un interés personal en la tradición del uso excesivo de alcohol en entornos sexualizados y actividades culturales; 3) relaciones de poder que mantienen polarización e intransigencia, como también, las preocupaciones de quienes promueven sostenibilidad social, accesibilidad y ambientes saludables quedan insatisfactoriamente atendidas; 4) poca sensación de optimismo de la concepción de la ciudad con diversas escenas de interacción y nichos de negocio que no ofrecen funcionalidad real; 5) agenda neoliberal generalizada en la desregulación de licencias y controles de planificación respaldados por el sistema de justicia penal, provisión de seguridad privada y autorregulación voluntaria de los

minoristas de alcohol; 6) necesidad de un liderazgo fuerte para apoyar el crecimiento y potencial de las formas cívica y orgánica de la vida nocturna en las ciudades para evitar exclusión, homogeneidad y criminalización, por último, 7) en las ciudades globales, la transferencia cultural y mezcla social pueden hacer el trabajo de atraer audiencias, construcción de nuevos mercados de ocio y esquemas que deshacen la idea de paisajes nocturnos centrados solamente en el alcohol.

A partir de una investigación cualitativa que analiza la vida nocturna en zonas gay de San Francisco, California, Mattson (2014) explica las principales evidencias y conclusiones de su trabajo: 1) comprensión reduccionista de los barrios gay que no ha dejado comprender sus diversas prácticas estilísticas y sus relaciones con la revitalización urbana, por lo tanto, bares, paisajes urbanos o barrios de este colectivo no tienen un éxito total; 2) a partir de la crítica homonormativa de los teóricos queer, se describe la convergencia sobre un estilo particular de creación de lugares gay que ha desplazado a otras alternativas convirtiendo a esta agrupación en una forma institucionalizada; 3) la combinación de aceptación generalizada de los gays y su cosmopolitismo permiten la apertura de posibilidades para privilegiados que vivan en esas zonas específicas, a costa de aislar más a disidentes sexuales, minorías pobres y raciales; 4) el alejamiento de creación de lugares homosexuales y desempeño temporal de identidades privatizadas en espacios compartidos significan que los paisajes urbanos de esos enclaves ya no sirven como sitios de sociabilización subcultural, y 5) posible unidad de propósito entre la corriente cosmopolita que domina la vida nocturna de la ciudad y el apoyo al matrimonio homosexual, pero perdiendo lugares donde anteriormente se había impuesto la homonormatividad.

El trabajo cualitativo de Van Liempt et al. (2014), enfocado a espacios de vida nocturna en Londres, Cardiff, Amsterdam, Yakarta, Vancouver y Wollongong, evidencia los siguientes hallazgos: 1) cambio de significados y experiencias de oscuridad urbana y noche describe el cambio histórico y cultural del miedo hacia cualidades y experiencias más positivas, en lugar de considerar que ello y lo diurno son estados opuestos, es más productivo y realista desarrollar una comprensión relacional de estas condiciones; 2) la evolución de esta economía se describe con el cierre de brecha entre el final de la jornada laboral y el comienzo de la misma, siendo durante mucho tiempo la estrategia de la política urbana, gobierno y regulación de los distritos de ese tipo de vida están mediados por el contexto local, produciendo tipos únicos de territorio y relación; 3) intensificación de la regulación diversifica agentes involucrados en el proceso de gobernar la ciudad por la noche, peticiones y vigilancia generalmente no son llevados a cabo por un conjunto de estos mismos, sino que surgen de lealtades y asambleas, las políticas de seguridad encajan perfectamente en el contexto, ya que se espera que muchos colaboren y asuman responsabilidad, y por último, 4) la dinámica de salir aumenta nuevas formas de consumo y entretenimiento dentro de la economía nocturna de la ciudad, se trata de conocer individuos, crear identidades y divertirse, existe un espacio-tiempo de mirada sexual masculina en exhibir mujeres para consumo de los mismos donde la eliminación de estos lugares ha sido un paso importante en la creación de ciudades con igualdad de género, desafiando supuestos del acceso femenino a este estilo de vida.

Por lo tanto, la exposición de los autores y sus análisis dan pie a la creación de un nuevo modelo conceptual para la interpretación de conjuntos situados de poder, capacidad e influencia, que puedan operar en modos superpuestos de gobernanza urbana. Así también, se puede complementar que no todos los lugares enfocados a cierto tipo de colectivo social están asociados con la gentrificación, ya que las normativas que fomenten tal proceso de manera interna, la vida nocturna no conforme es causa de la transformación de un espacio urbano incitado desde afuera, y además, se puede argumentar que el espacio-tiempo de la noche urbana puede producir, utilizar, experimentar y hasta regular a las ciudades en diferentes contextos geográficos.

4. Aportes metodológicos para el panorama latinoamericano

A continuación, en base a las indagaciones ya antes descritas en el debate entre autores fundacionales con los de frontera, se realiza ahora una revisión del uso de metodología, el método a aplicar y la técnica a implementar, con la finalidad de tener un panorama claro y amplio del conjunto de procedimientos racionales utilizados (Figura 2). Inicialmente, con la perspectiva fundacional, se utilizó una metodología cualitativa, método deductivo y técnicas con observaciones científicas directa y no participativa (Lovatt y O'Connor, 1995).

En las líneas de investigación de atmósferas afectivas, turismo urbano y dimensión socio-espacial, se ha empleado la metodología cualitativa, acompañada del método deductivo como recurrente en cuanto a describir las evidencias de trabajos. Los grupos focales, entrevistas semiestructuradas, observaciones científicas de campo y participativa, han sido las técnicas confiables para obtener datos o hallazgos de importancia (Shaw, 2014; Yeo y Heng, 2014; Eldridge, 2019). Desde la movilidad urbana, se han combinado el uso de las metodologías cualitativa y mixta, los métodos deductivo y analítico, como también las técnicas de entrevista semiestructurada, observaciones científicas de campo y no participativa, siendo así, características que determinan confiabilidad a los supuestos de este tipo de investigaciones (Duff y Moore, 2015; McArthur et al., 2019).

En el contexto fundacional de la regeneración urbana, se aplica una metodología mixta, método analítico y técnicas en estadística descriptiva, observaciones científicas indirecta y no participativa (Coombes y Wong, 1994). En la línea de presión de crecimiento, se ha alternado un uso de metodologías cuantitativa y mixta, del método analítico (como elemento en común), de las estadísticas del tipo descriptivo e inferencial, y de las observaciones científicas de campo y no participativa (Houston y Darchen, 2014; Peng et al., 2015; Ruá et al., 2019).

A partir del uso de la metodología mixta, método explicativo, técnicas de observaciones científicas de campo y no participativa, encuesta y entrevista semiestructurada, es como se sustentan los trabajos de investigación enfocados en la corriente de investigación de intervención no gubernamental (Zong, 2016). En la línea de caracterización del lugar por planeación estratégica, se ha utilizado la metodología mixta, el método explicativo y técnicas de estadística descriptiva, observaciones científicas en campo y no participativa, encuesta y entrevista estructurada (Stryjakiewicz et al., 2017).

Las líneas de investigación especializadas sirven de ejemplo con el objetivo de comprender qué tipos de metodologías, métodos y técnicas se usan. Cabe aclarar que estas últimas pueden utilizarse para diferentes enfoques ya mencionados, siendo así adaptables, para tener un grado de confiabilidad alto en los resultados.

Figura 2: Metodología, método y técnica en líneas de investigación

<p style="text-align: center;">Líneas de investigación (Economía nocturna)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resurgimiento de centros urbanos nocturnos como puntos focales y simbólicos culturales (Fundacional). <input type="checkbox"/> Atmósferas afectivas. <input type="checkbox"/> Turismo urbano. <input type="checkbox"/> Dimensión socio-espacial. <input type="checkbox"/> Movilidad urbana. 	<p style="text-align: center;">Metodología, método y técnica (Economía nocturna)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cualitativo, deductivo, observación científica directa y observación científica no participativa (Fundacional). <input type="checkbox"/> Cualitativo, deductivo, grupos focales, entrevista semiestructurada, observación científica de campo y observación científica participativa (Atmósferas afectivas, Turismo urbano y Dimensión socio-espacial). <input type="checkbox"/> Cualitativo, deductivo, entrevista semiestructurada observación científica de campo y observación científica no participativa / Mixto, analítico, estadística descriptiva, observación científica de campo y observación científica no participativa (Movilidad urbana).
<p style="text-align: center;">Líneas de investigación (Regeneración urbana)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Evaluación de regeneración urbana y regional en aplicación de políticas públicas (Fundacional). <input type="checkbox"/> Presión de crecimiento. <input type="checkbox"/> Intervención no gubernamental. <input type="checkbox"/> Caracterización del lugar por planeación estratégica. 	<p style="text-align: center;">Metodología, método y técnica (Regeneración urbana)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mixto, analítico, estadística descriptiva, observación científica de campo y observación científica no participativa (Fundacional). <input type="checkbox"/> Mixto, analítico, estadística descriptiva, observación científica de campo y observación científica no participativa / Cuantitativo, analítico, estadística inferencial y observación científica no participativa (Presión de crecimiento). <input type="checkbox"/> Mixto, explicativo, observación científica de campo, observación científica no participativa, encuesta y entrevista semiestructurada (Intervención no gubernamental). <input type="checkbox"/> Mixto, analítico, estadística descriptiva, observación científica de campo, observación científica no participativa, encuesta y entrevista estructurada (Caracterización del lugar por planeación estratégica).

Fuente: Elaboración propia a partir de Lovatt y O'Connor (1995); Shaw (2014); Eldridge (2019); Yeo y Heng (2014); Duff y Moore, (2015); McArthur et al. (2019); Coombes y Wong (1994); Houston y Darchen (2014); Peng et al., (2015); Ruá et al., (2019); Zong (2016) y Strykiewicz et al. (2017).

En el enfoque de la economía de la noche, se ha utilizado una metodología del tipo cualitativo, aunque en la línea de investigación de movilidad urbana también han realizado metodología mixta. En cuanto al método, han aplicado un tipo deductivo pero, refiriéndonos de nueva cuenta en el enfoque de movilidad urbana, se ha utilizado también el método analítico. En el caso de las técnicas aplicadas, se ha utilizado la observación de campo, del tipo participativo como también del no participativo, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y, además, la estadística descriptiva, esta última, utilizada en el enfoque de movilidad urbana.

En la línea investigativa de la regeneración urbana, los del tipo mixto son relacionados a investigaciones de las líneas de evaluación de regeneración urbana en aplicación de políticas públicas, de presión de crecimiento y de caracterización del lugar por planeación estratégica. En el caso del enfoque de intervención no gubernamental, se ha utilizado una metodología cualitativa. En cuanto a los métodos, se ha aplicado el tipo analítico en el primer, segundo y cuarto enfoque de investigación; en el caso del tercer enfoque, se ha utilizado un método explicativo.

Sobre las técnicas, se han utilizado la observación de campo y la del tipo no participativa, como también, la estadística descriptiva, todas estas utilizadas en los enfoques de evaluación de regeneración urbana y regional en aplicación de políticas públicas, presión de crecimiento y caracterización del lugar por planeación estratégica respectivamente. Además, la estadística inferencial es también utilizada en el enfoque de presión de crecimiento ya antes mencionado. En el caso de la entrevista semiestructurada, se ha utilizado en el enfoque de intervención no gubernamental, por otra parte, la entrevista estructurada se ha aplicado en el enfoque de caracterización del lugar por planeación estratégica.

4. Conclusiones y reflexiones finales

Los procesos analizados en este artículo realzan la importancia de la economía nocturna como elemento esencial en la regeneración urbana. Esta revalorización teórica-metodológica no es el análisis sesgado de las dos variables, sino la reformulación de la relación entre ambas y la creación de un esquema complementario de enfoque de estudio, aportando así, una propuesta para ciudades latinoamericanas.

Lo que se buscó en esta investigación es analizar los debates y estudios relacionados con economía nocturna como de regeneración urbana, pero enfatizando la propuesta de relación entre estas dos variables, con la intención de aportar nuevos enfoques de conocimiento, extendiendo así el espectro de temas dentro del área y la incorporación de otros elementos inherentes a la temática. Asimismo, este trabajo ha dado paso a una contrastación teórica con los diferentes estudios acerca del tema; los conceptos utilizados en las variables para dar cuenta, por un lado, las dinámicas en que se deriva la economía nocturna y, por el otro, los procesos de implementación de regeneración urbana. Ambas han sido útiles para una primera aproximación a la problemática, que es la siguiente: centros nocturnos afectivos.

De esta manera, se avanzó sobre las distintas categorías de análisis, proponiendo la noción de centros nocturnos afectivos para describir la dinámica en la economía de la noche de las ciudades a fin de impactar a partir de la planeación estratégica del proceso de regeneración urbana sostenible de atmósferas afectivas. En ese sentido, el transformar sectores de una urbe se alientan desde el Estado por medio de normativas y planes gubernamentales por una parte, y por otro, la participación de actores no gubernamentales, principalmente, empresarios que desean potencializar dichas áreas con la instalación de sus establecimientos y crear así oferta-demanda de productos y servicios. Entonces, la participación de estos actores no son limitantes, ya que este proceso no se debe desconocer sus condicionantes y parámetros para implementarse.

En suma, este enfoque conformado en la economía nocturna y su impacto en la planeación estratégica de la regeneración urbana sostenible, facilita profundizar el estudio de las características que lo impulsan y llevan a la variación de la participación de los actores estatal y no gubernamental, a la que se llega a través de este recorrido teórico-metodológico y cómo es que influyen en el contexto del desarrollo económico local.

5. Referencias bibliográficas

- BIANCHINI, F. (1995). Night cultures, Night economies. *Planning Practice and Research*, 10(2), 121-126. doi:10.1080/02697459550036667
- COOMBES, M. y WONG, C. (1994). Methodological steps in the development of multivariate indexes for urban and regional policy analysis. *Environment and Planning A*, 26(8), 1297-1316. doi:10.1068/a261297
- DUFF, C. y MOORE, D. (2015). Going out, getting about: atmospheres of mobility in Melbourne's night-time economy. *Social and Cultural Geography*, 16(3), 299-314. doi:10.1080/14649365.2014.979864
- ELDRIDGE, A. (2019). Strangers in the night: nightlife studies and new urban tourism. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 11(3), 422-435. doi:10.1080/19407963.2019.1583666
- GALLOWAY, S. y DUNLOP, S. (2007). A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy. *International Journal of Cultural Policy*, 13(1), 17-31. doi:10.1080/10286630701201657
- HADFIELD, P. (2014). The night-time city. Four modes of exclusion: Reflections on the Urban Studies special collection. *Urban Studies*, 52(3), 606-616. doi:10.1177/0042098014552934
- HAMNETT, C. (1994). Social Polarisation in Global Cities : Theory and Evidence. *Urban Studies*, 31(3), 401-424. doi:10.1080/00420989420080401
- HESMONDHALGH, D. y PRATT, A. (2005). Cultural industries and cultural policy. *International Journal of Cultural Policy*, 11(1), 1-14. doi:10.1080/10286630500067598

- HOUSTON, S. y DARCHEN, S. (2014). Urban regeneration: An Australian case study insights for cities under growth pressure. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 7(2), 266-282. doi:10.1108/IJHMA-01-2013-0005
- LOVATT, A. y O'CONNOR, J. (1995). Cities and the Night-time economy. *Planning Practice and Research*, 10(2), 127-134. doi:10.1080/02697459550036676
- MATTSON, G. (2014). Style and the value of gay nightlife: Homonormative placemaking in San Francisco. *Urban Studies*, 52(16), 3144-3159. doi:10.1177/0042098014555630
- MCARTHUR, J., ROBIN, E. y SMEDS, E. (2019). Socio-spatial and temporal dimensions of transport equity for London's night time economy. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 121, 433-443. doi:10.1016/j.tra.2019.01.024
- PENG, Y., LAI, Y., LI, X. y ZHANG, X. (2015). An alternative model for measuring the sustainability of urban regeneration: the way forward. *Journal of Cleaner Production*, 109, 76-83. doi:10.1016/j.jclepro.2015.06.143
- RUÁ, M. J., HUEDO, P., CIVERA, V. y AGOST-FELIP, R. (2019). A simplified model to assess vulnerable areas for urban regeneration. *Sustainable Cities and Society*, 46, 1-23. doi:10.1016/j.scs.2019.101440
- SHAW, R. (2014). Beyond night-time economy: Affective atmospheres of the urban night. *Geoforum*, 51, 87-95. doi:10.1016/j.geoforum.2013.10.005
- STRYJAKIEWICZ, T., KUDŁAK, R., CIESIÓŁKA, P., KOŁSUT, B. y MOTEK, P. (2017). Urban regeneration in Poland's non-core regions. *European Planning Studies*, 26(2), 316-341. doi:10.1080/09654313.2017.1361603
- TAYLOR, P. (1997). Hierarchical tendencies amongst world cities: a global research proposal. *Cities*, 14(6), 323-332. doi:10.1016/s0264-2751(97)00023-1
- VAN LIEMPT, I., VAN AALST, I. y SCHWANEN, T. (2014). Introduction: Geographies of the urban night. *Urban Studies*, 52(3), 407-421. doi:10.1177/0042098014552933
- YEO, S.-J. y HENG, C. K. (2014). An (extra)ordinary night out: Urban informality, social sustainability and the night-time economy. *Urban Studies*, 51(4), 712-726. doi:10.1177/0042098013489743
- ZONG, S. (2016). Artists and Shanghai's culture-led urban regeneration. *Cities*, 56, 165-171. doi:10.1016/j.cities.2015.09.002